

Título: O DEBATE CIENTÍFICO NA FORMAÇÃO FARMACÊUTICA: UMA ABORDAGEM DE APRENDIZADO ATIVO E INTEGRAÇÃO EM GRUPOS DE ESTUDO.

Lívia Mendes Gurgel¹, Fernanda Lima Batista¹, Sofia Lima de Oliveira¹, Mylenne Borges Jácome Mascarenhas², Marta Maria de França Fonteles³

¹ - Aluno do curso de Farmácia da Universidade Federal do Ceará; ² - Farmacêutica da Universidade Federal do Ceará, ³ - Professora Doutora vinculada à Universidade Federal do Ceará

Email: liviamgur@gmail.com

Introdução: A formação farmacêutica exige constante atualização frente às inovações científicas e práticas clínicas. O uso de metodologias ativas no ensino superior em saúde, tem contribuído de forma significativa para a formação dos alunos ao proporcionar uma aprendizagem mais profunda e duradoura (SILVA, 2023). Grupos de estudos acadêmicos surgem como espaços fundamentais para o aprofundamento de temas específicos e desenvolvimento do pensamento crítico para preparar profissionais mais seguros e aptos ao mercado de trabalho.

Objetivos: Este trabalho tem como objetivo relatar a experiência de um ciclo de apresentações quinzenais de artigos e resumos científicos, voltado para a promoção da educação continuada e a integração entre membros de um centro de estudos de farmácia clínica.

Métodos: As atividades consistem em reuniões presenciais realizadas a cada duas semanas. A metodologia baseia-se na escala rotativa de integrantes, onde, em cada sessão, um membro é previamente convocado para apresentar um artigo científico ou resumo relevante para a área. A apresentação utiliza recursos audiovisuais e é seguida por um momento de debate mediado por professores e farmacêuticos, onde todos os participantes discutem a metodologia, os resultados e a aplicabilidade prática do estudo exposto, simulando uma sessão de journal club.

Resultados: Observou-se um elevado engajamento dos membros, com trocas de conhecimentos que extrapolam o conteúdo teórico dos artigos. A dinâmica permite o desenvolvimento de habilidades de oratória e síntese para quem apresenta, enquanto fomenta a capacidade analítica dos ouvintes durante os debates. Notou-se que a discussão coletiva ajuda a sanar dúvidas complexas e a contextualizar evidências científicas na realidade do cuidado farmacêutico, fortalecendo o aprendizado ativo e a união do grupo através da construção colaborativa do saber.

Conclusão: A implementação do ciclo de apresentações quinzenais mostra-se uma ferramenta pedagógica eficaz para a maturidade acadêmica. Conclui-se que a sistematização dessas trocas científicas não apenas mantém os estudantes atualizados, mas também solidifica a base crítica necessária para a atuação profissional, provando ser uma iniciativa transformadora no ambiente universitário.

Palavras-Chave: Farmácia clínica; Educação continuada; Educação em saúde.

REFERÊNCIAS

SILVA, L. D. B. Metodologias ativas de aprendizagem na formação superior em saúde. Open Science Research, v. 13, p. 442-450, 2023.